

**ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ВИКТИМОЛОГИК
ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР
ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ**

Исамиддинов Садирдир Ғанижонович

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889327>

“Айрим хорижий мамлакатларда фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликларнинг виктималогик профилактикасини ташкил этилиши”

Дунёда глобал муаммога айланган диний экстремизм, терроризм, одам савдоси, нарко-бизнес, қурол-яроқ савдоси каби халқаро жиноятчиликнинг авж олиши, шунингдек ижтимоий-иқтисодий муносабатлар ҳамда рақамли иқтисодиёт ривожланиши натижасида хусусан, мулкӣ характердаги битимларни онлайн интернет платформалари орқали расмийлаштиришини оммалашини натижасида фирибгарлик каби жиноятларнинг содир этилиш имкониятини кенгайтормоқда. Жаҳоннинг ривожланган давлатларида хусусан, АҚШда 2021 йилда Федерал Савдо Комиссиясига ижтимоий тармоқлардаги фирибгарлик бўйича 95 000 та шикоят келиб тушган бўлиб, уларда жами 770 миллион долларлик зарар билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилган.¹ Россияда эса 2021 йилда фирибгарлар томонидан 45 миллиард рубл ўзлаштирилган.¹ Энг ачинарлиси мазкур турдаги жиноятлардан жабрланганларнинг 50% ихтиёрий равишда ўз маълумотларини, жумладан пароллар ва махфӣ кодларни фирибгарларга топшириб қўйишган.

Шу боисдан, дунёда жиноятчиликка қарши курашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш давлатлар олдида турган ўта долзарб масалалардан бирига айланиб бормоқда. Айнан, жиноятчиликка қарши курашнинг самарали усуллари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, хусусан фирибгарликнинг виктимологик профилактикаси самарадорлигини оширишга қаратилган янги бошқарув механизмларини амалиётга жорий этишга қаратилмоқда. Мазкур профилактикани самарали ташкил ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар олдида турган долзарб вазифалардан бири бўлиб, фирибгарликнинг барвақт профилактикасига хизмат қилади.

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий йўналиши сифатида шахс, жамият ва давлатни мулкни турли тажовузлардан ҳимоя қилиш мақсадида жабрланишни келтириб чиқарувчи омилларни барвақт аниқлаб уларни

¹ <https://pravo.ru/news/237547/>

бартараф этишга қаратилган виктимологик профилактиканинг янги механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга тадбиқ этиш долзарб масалага айланганликни кўзатиш мумкин².

Германияда фирибгарлик виктимологик профилактикаси бўйича ўзига хос тажриба мавжуд. Ушбу тажриба бевосита жабрланганлар ва жабрланишга эҳтимоли юқори бўлган шахслар ўртасида фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини амалга ошириш жараёнида кузатилади.

Мазкур мамлакатда фуқароларга фирибгарнинг тажовузидан ўзини ўзи ҳимоя қилиш усуллари ўргатилиши ўтган асрнинг 60 йилларидан бошланган бўлиб, ўқув муассасаларида “Виктимология асослари” ўқув курси сифатида ўқитилиб келинади. Мазкур курсларда назарий билимлар билан бирга амалий кўникмалар ҳам шакллантирилади. Бу эса ўз навбатида фуқароларнинг фирибгар доми тушиб қолишни олдини олади.

Бундан ташқари фуқароларнинг мол-мулкни барча турдаги жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишнинг усуллари ҳақида аҳоли билан мунтазам равишда маслаҳатлашувлар (*кенг жамоатчилик орасида, телевидениеда “Жиноий полицияси маслаҳати” рукнидаги, бошқа турдаги ОАВда маълумотлар бериш орқали*) амалга оширилади.

Буюк Британияда криминал хавфсизликнинг минимал стандарти ишлаб чиқилган бўлиб, аҳолини полицияга ҳамкорлик қилиш амалиёти кенг қўлланиши натижасида (*нисбатан криминоген вазият мураккаб ҳудудларда патруллик ва навбатчилик*) фирибгарлик билан боғлиқ жиноятларни профилактика қилишнинг виктимологик йўналиши ривожланмоқда. Ушбу йўналишнинг ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки, биринчидан кам харажат билан катта натижага эришилади, иккинчидан барча шахсларни ўзини ўзи ҳимоя қилишга ҳаракат қилишга ундайди.

Японияда фирибгарлик билан боғлиқ жиноятлар виктимологик профилактикасининг ўзига хос томони шундаки, мазкур жиноятларни олдини олиш маҳаллий даражада амалга оширилади ва унда аҳоли иштирок этади. Амалдаги маҳаллий даражадаги жиноятлар профилактикаси тизими кўп сонли талабалар, ёшлар ва хотин-қизлар ташкилотлари жойлашган яшаш пунктлари, кўчалар ва ўқув муассасаларида фирибгарлик жиноятининг виктимологик профилактикасини самарали ва тизимли амалга ошириш имконини

² Сайткулов Қ.А., Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш// ю.ф.ф.д.дисс.2020 й. Б.118.

беради. Фуқаролар гувоҳ ва жабрланувчи бўлиб қолган фирибгарлик тўғрисида полицияга маълумот етказилиши жойларда ижобий йўлга қўйилган.

Японияда виктимологик тадқиқотлар билан нафақат юридик ташкилотлар, балки жабрланувчилар шахси ва хулқ-атворини, уларга етказилган зарар, фирибгар ва жабрланувчилар ўртасидаги муносабатларни ўрганишга қаратилган махсус психологик лабораториялар ва тарбиявий ишларга эга бўлган полициянинг илмий-тадқиқот институтлари шуғулланишади.

Мунтазам халқаро семинар, симпозиум, конгресслар ўтказилиб борилади. Фирибгарлик жинояти қурбонларининг жиноий-ҳуқуқий ҳимояси ва моддий ёрдами тўғрисидаги қонунчилик такомиллаштирилиб борилади.

АҚШда 1980 йилда “Жиноятдан жабрланганларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги қонун қабул қилинган бўлиб, унга кўра фирибгарликдан жабрланувчилар зарур бўлган маълумотларни олишга, зарар компенсациясининг миқдори ва шакли тўғрисидаги таклифни киритиш ҳуқуқига эга. Жабрланувчилар нафақат айбдор томонидан зарарни ундириш, балки давлат томонидан белгиланган тартибда компенсация олиш ҳуқуқига эгадир³.

Россия Федерациясида фирибгарликнинг виктимологик профилактикасига оид ўзига хос тажриба мавжуд. “Красноярск вилояти Свердловск тумани аҳолиси учун ижтимоий хизмат комплекс маркази” ташкил этилган бўлиб, унинг асосий вазифаси қуйидагилар:

– Свердловск туманида истиқомат қилувчи кекса фуқаролар ва ногиронларни фирибгарлик ҳақида хабардор қилиш, огоҳ этиш ва уларнинг хушёрлигини ошириш;

– фирибгарлик олдини олиш бўйича комплекс чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

– барча иштирокчиларга мурожаат қилиш ва фирибгарликнинг юзага келиши мумкин бўлган ҳолатларини эслатиб турадиган ва уларни янада хушёр бўлишга чақирадиган маъруза-тематик суҳбат тарзида сайёр учрашувлар ташкил этиш;

– фирибгарликдан жабрланишнинг олдини олишга хизмат қиладиган эслатмалар тайёрлаш ва тарқатиш;

³Аванесов Г.А. Криминология. –М.: 2006. С.202.

– иштирокчилар ўзларининг яқинлари ва яқинлари билан маълумот алмашишдан завқланишларини тушунтирадилар, шу мақсадда улар учун эслатмалар олинади.

– фирибгарликнинг янги усуллари ҳақида доимий равишда хабардор қилиш (бундай ишлар аллақачон олиб борилмоқда, мунтазам равишда телевидениеда жинойий циклнинг узатилиши, газеталар фирибгарлардан қандай ҳимояланиш ҳақида мақолалар чоп этмоқда);

– мактабларда, ўрта ва олий ўқув юртларида махсус тренинглар ўтказиш орқали фуқароларнинг ҳуқуқий маданияти даражасини ошириш, жабрланганларга қаратилган семинарлар; юридик факултет ва Олий ўқув юртлари талабалари махсус курслар доирасида “Виктимология” асосларини ўргатиш.

Францияда Жинойят қурбонларига кўмаклашиш миллий институти 1986 йилда ташкил этилган бўлиб, 600га яқин маҳаллий виктимологик уюшмалар фаолиятини мувофиқлаштиради. Мазкур уюшмалар томонидан фирибгарликнинг виктимологик профилактикаси ҳамда жабрланганларга ҳуқуқий маслаҳатлар ташкил этилиши йўлга қўйилган.

Беларусияда фирибгарлик виктимологик профилактикаси бўйича ўзига хос тажриба мавжуд бўлиб қуйидагилардан иборат:

– жинойят жабрланиш сабабларини аниқлаш ва уларни амалга оширишга ёрдам берадиган шарт-шароитлар доимий равишда таҳлил қилинади ва мониторинг қилинади ва уларни бартараф этиш учун профилактика чораларини кўради;

– жинойятнинг ҳар бир ҳолати ҳақида батафсил маълумот бериб, ташкилотларнинг жамоат жойларида, биноларида (биноларида), давлат оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан, глобал компьютер тармоғи ёрдамида тарқатиладиган Интернет, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг расмий сайтларида итоаткор хатти-ҳаракатлар, соғлом турмуш тарзи, фуқароларнинг ҳуқуқий хабардорлиги ва ҳар қандай фирибгарликка қарши иммунитетни шакллантириш тўғрисидаги маълумотлар жойлаштирилади.

Козоғистоннинг фирибгарлик виктимологик профилактикаси бўйича ўзига хос тажриба мавжуд бўлиб, унга кўра анти-фирибгарлик полицияси ташкил этилган. Ушбу полиция томонидан асосий эътибор профилактика чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилади. Яъни, фуқароларни, асосан, кексаларни, фирибгарларнинг жинойий

фаолиятининг шакллари ва усулларини ўргатиш. Участка полициясининг ваколоти маъмурий худудда истиқомат қилаётган қариялар билан мулоқот, яшаш жойида фирибгарлар қурбони бўлиб қолмаслик учун қандай йўл тутиш кераклиги ҳақида профилактик суҳбатлар олиб бориш. Бундай суҳбатлар давомида фирибгарлик жиноятидан реал мисоллар келтириб, фуқароларда иммунитет ҳосил қилишади.

2018 йил 1 июндан Қозоғистонда жиноят қурбонлари учун компенсация жамғармаси ташкил этилди. Ушбу Фонд учун молиявий йўқотишлар жиноят натижасида, лекин у жиноятчининг кимлиги ёки адолатдан четлатилганлиги сабабли товон тўлай олмайдиган жабрдийдаларга ёрдам беришга қаратилган. Жиноят учун судланганлар жабрланганларнинг компенсация жамғармасига компенсация тўлашлари керак. Шунингдек, жамоат жойларида ва оломон тўпланадиган жойларда кўнгиллилар томонидан фирибгарлик учун жавобгарликни тушунтириб берувчи ахборот варақалари тарқатилади. Пойтахтнинг барча йирик савдо марказларида ЛЕД-Экранларда фуқароларни хушёр бўлишга чақирадиган ижтимоий видеолар намойиш этилади. Бундан ташқари, прокуратура ходимлари жиноятнинг янги кўринишларини аниқлаш учун ҳар куни Интернет ресурсларини кузатиб борадилар.

Исроилнинг фирибгарлик виктимологик профилактикаси бўйича ўзига хос тажриба мавжуд бўлиб, мамлакатнинг барча ҳудудларида полиция жамоат таълим компаниясини олиб боради, варақалар ва бошқа босма ахборотларни дунёнинг турли тилларига, шу жумладан, табиий равишда фирибгарлик билан боғлиқ бўлган худбинликнинг ноқонуний хатти - ҳаракатларини содир этиш олдини олиш муаммоси ҳақида тарқатади. Жабрланган контентнинг босма маҳсулотларини тарқатишга асосан фуқаролар жалб этилади. Баъзи ҳолларда, айниқса, жамоат жойларида аниқланган жинойий фаолият зоналари атрофида назорат постлари яратилади. Ушбу ишлар натижасида полиция томонидан бир қатор манфаатдор вазирлик ва идоралар раҳбарига вазиятни тартибга солиш бўйича чоралар кўриш тўғрисида таклифлар юборилади. Хусусан,

– кўплаб миллий ташкилотлар фаолият кўрсатади, уларнинг ҳар бири жиноят қурбонларига зарур ёрдам кўрсатадиган минглаб махсус ўқитилган кўнгиллиларни бирлаштиради;

– кенг ташкил этилган илмий тадқиқотлар ва аҳолининг барча қатламларининг мукамал етказилган ахборотлари-махсус журналлар,

буклетлар, брошюралар, йўриқномалар, эслатмалар чоп этилиб, доимий равишда радио ва телекўрсатувлар намойиш этиб борилади.

Дунёнинг ривожланган мамлакатларида (Буюк Британия, АҚШ, Канада, Германия, Ҳиндистон ва Австралия) амалга оширилаётган илғор тажрибалар асосланиб таъкидалаш жоизки, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузилишини олдини олишга қаратилган профилактик чора-тадбирларни амалга оширишда жамоатчиликни жалб этиш амалиёти кенг қўлланилаётганлигини кузатиш мумкин. Мазкур тадбирларни амалга ошириш учун «қўшнилар назорати (neighborhood watch)», «жиноятчиликни тўхтатамиз (crimes toppers)», «ташқи муҳитни ташкил этиш орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикаси дастури (Crimeprevention throughen vironment design (broken window) (Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташқи муҳитдан кузатув остига олиш (синиқ ойналар)», «Safety City (Хавфсиз шаҳар)» каби дастурлар ишлаб чиқилиб, амалиётга самарали тадбиқ этиб келинмоқда⁴.

Юқоридаги таҳлилларга асосланиб, фирибгалик жиноятининг профилактикаси самарадорлигини ошириш мақсадида маҳалла фуқаролар йиғини ва ҳудудлардаги профилактика инспекторлари томонидан кенг жамоатчилик ўртасида тарғибот-ташвиқот ишларини жадаллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://pravo.ru/news/237547/>
2. Саитқулов Қ.А., Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш// ю.ф.ф.д.дисс.2020 й. Б.118.
3. Аванесов Г.А. Криминология. М.: 2006. С.202.
4. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): Дисс. – Т., 2018. – Б.77.
5. Қушбоқов Ш., Ҳосилжонов М. Оилавий (маиший) зўравонлик ҳуқуқбузарлигини малакалашдаги муаммолар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 29-31.
6. Исамидинов, С. (2023). Фирибгарлик жинояти тушунчасининг илмий-назарий ва қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(4), 191-195.

⁴Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): Дисс. – Т., 2018. – Б.77.

7. Қушбоқов, Ш. (2023). Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи. *Models and methods in modern science*, 2(5), 114-117.
8. Isamiddinov, S. (2023). a new approach to preventing victimological fraud is relevant. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 140-145.
9. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(4), 58-63.
10. Исомиддинов, С. Г. (2022). Фирибгарлик жиноятининг содир этиш усулларининг илмий таҳлили. *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(6), 145-149.

